

Estrés tecnológico en los estudiantes universitarios.

S. A. R. Piña Granja¹, J. Escobedo Castro², F.J. Segura Mojica Francisco Javier², A. R. Garcés Rodríguez¹, M. E. Navarrete Sánchez¹

¹Departamento de Ciencias Básicas del Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, Av. Tecnológico s/n, Col. UPA, C.P. 78437, Soledad de G. S, San Luis Potosí, México

²Departamento de Ciencias Económico Administrativo del Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, 78437, Soledad de G. S, San Luis Potosí, México

*sergiopina.udeg@yahoo.com.mx

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

El problema a resolver en la presente investigación fué el nivel de estrés que causa el uso de las TIC en los estudiantes del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí ya que ellos utilizan plataformas educativas como los son Moodle y Mymathlab así como diversas redes sociales como WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. El objetivo fué analizar si existe diferencia significativa entre los estudiantes de las carreras de Ingeniería y los de Licenciatura a través de pruebas de hipótesis. Se presentan los resultados del análisis de valides y fiabilidad del cuestionario aplicado utilizando alfa de Cronbach y análisis factorial. Los valores obtenidos son de 0.88, superiores a 0.5 por lo que el instrumento como sus dimensiones son fiables. En cuanto a la prueba de hipótesis se muestra que no existe diferencia significativa entre el nivel de estrés entre las diversas carreras.

Palabras clave: TIC, estrés tecnológico, estudiantes.

Abstract

The problem to be solved in this research was the level of stress caused by the use of TIC in students of the Technological Institute of San Luis Potosí since they use educational platforms such as Moodle and Mymathlab as well as various social networks such as WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube and Instagram. The objective was to analyze whether there is a significant difference between the students of the Engineering and the Bachelor degrees through hypothesis tests. Valid analysis results and reliability of the questionnaire applied using Cronbach's alpha and factor analysis are presented. The values obtained are 0.88, greater than 0.5, so the instrument and its dimensions are reliable. Regarding the hypothesis test, it is shown that there is no significant difference between the levels of stress between the different careers.

Key words: TIC, technological stress, students.

Introducción

Las instituciones enfocadas en el tratamiento de la Salud, como lo es la Organización Mundial de la Salud en estudios previos da como resultado que aproximadamente el 25% de los estudiantes presentan trastornos conductuales relacionados con las tecnología, principalmente por el frecuente uso de aplicaciones digitales. Los estudiantes de nivel medio superior y superior en México es la población más vulnerable a desarrollar los que algunos autores definen como estrés tecnológico.

Se partirá en definir lo que se denomina como estrés aquella reacción adaptativa del organismo ante las demandas de su medio cuando éstas se originan en el contexto de un proceso educativo, es frecuente referirse a los mecanismos de adaptación del sujeto en términos de estrés académico (Pulido, 2011). Los estudiantes llegan a presentar diversos síntomas o reacciones físicas, de conducta o cognitivas (Berrio, 2011). En relación a los efectos cognitivos un nivel elevado de estrés en el ámbito educativo se ve reflejado en baja energía e interés

por el aprendizaje, cansancio el cual se relaciona con horarios extensos de carga académica, en la alteración de sus reacciones y respuestas ante lo cotidiano, en el bajo aprovechamiento y calificaciones mínimas aprobatorias incluso en la inasistencia a clase o bien el abandono escolar (Reyes, 2012).

Se presentan efectos físicos como los son: pérdida o aumento considerable del apetito, cambios en la coloración de la piel y movimientos involuntarios en extremidades superiores e inferiores y movimientos oculares. Sintomatologías como dolores en diversas áreas del cuerpo, como los son cabeza, estómago, espalda así como inflamaciones. La elevación del sistema cardíaco.

Lo cierto es que el estrés escolar no puede verse desde una perspectiva individual sino desde una perspectiva en la que se incluyen una serie de variables familiares, sociales, escolares y tecnológicas.

Para las Instituciones de educación superior es de suma importancia conocer el nivel de estrés que ocasiona el rubro tecnológico ya que el incremento de la tecnología de la información se incrementa continuamente.

A nivel superior es relevante identificar y conocer los niveles de estrés porque esto conlleva en algunos casos a la depresión, enfermedades crónicas, cardíacas, fallas en el sistema inmunológico así como en desempeño académico y fracaso escolar. Se estima que el nivel de estrés que presenta un estudiante va en incremento en la misma proporción que el incremento en sistema escolar, es decir a mayor nivel educativo mayor nivel de estrés (Berrio, 2011).

Por lo tanto los estudiantes de las instituciones de educación superior presentan uno de los puntos más altos de estrés debido a que un porcentaje considerable de ellos se incorporan al mercado laboral, en caso de estudiantes foráneos se separan de su familia y es necesario adaptarse a un nuevo medio escolar aunado a ello se encuentran el uso continuo de redes sociales tanto en horas de clase, de trabajo y de descanso así como el uso de nuevas plataformas educativas.

Metodología

La investigación se realizó con un enfoque cuantitativo, un alcance descriptivo (Bernal, 2010) y se empleó un muestreo por racimos. En la evaluación del instrumento se utilizaron los siguientes análisis estadísticos:

1. Análisis mediante el alfa de Cronbach.
2. Análisis factorial.

El primer análisis se utilizó para medir el grado de confiabilidad del instrumento y el segundo para medir el grado de validez del mismo (Corral, 2009). En cuanto al muestreo se utilizó la base de datos de estudiantes inscritos al periodo enero- junio 2019 y se tomaron a 232 de ellos de acuerdo a las carreras y semestres que los docentes participantes atendieron frente a grupo. Así mismo se empleó el paquete estadístico XLSTAT para procesar los datos.

Posteriormente se realizaron los siguientes pasos:

1. Para realizar el estudio se seleccionaron los grupos de las carreras tanto de Licenciatura como de Ingeniería de semestres 1 a 9 inscritos al semestre enero – junio 2019, de la totalidad de estudiantes se aplicó el cuestionario a 232 estudiantes.
2. Se realizó un estudio transversal donde se comparan varias variables en los grupos de Ingeniería con los grupos de Licenciatura para lo que se utilizó la prueba t de Student y la prueba Z para pruebas relacionadas con apoyo del paquete estadístico XLSTAT.
3. El cuestionario aplicado consta de cuatro partes, en la primera se realizan preguntas en relación a la actitud frente a las TIC, en la segunda considera aspectos de estrés laboral o escolar, la tercera los efectos en el uso de las TIC y la cuarta en relación al uso de redes sociales y TIC en la educación. El cuestionario consta de 59 reactivos tipo escala de Likert de cinco puntos.

Se compararon los elementos que se mencionan a continuación, estableciendo las siguientes hipótesis:

1. Existirá una diferencia significativa entre los estudiantes de las carreras de Ingeniería y los estudiantes de Licenciatura en cuanto a que si: el trabajo con TIC les hace sentir incómodo, irritable e impaciente.
2. Existirá una diferencia significativa entre los estudiantes de las carreras de Ingeniería y los estudiantes de Licenciatura en relación si: al término de trabajar con TIC se sienten agotados.
3. Existirá una diferencia significativa entre los estudiantes de las carreras de Ingeniería y los estudiantes de Licenciatura en el tema de: si les resulta difícil relajarse después de un día de trabajo utilizando las TIC.

Resultados

La tabla 1 muestra los resultados descriptivos obtenidos de los 232 estudiantes del periodo enero-junio 2019 de Licenciatura e Ingeniería; donde las categorías de la primera columna establecen lo siguiente: 1 completamente en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 más o menos de acuerdo, 4 de acuerdo y 5 completamente de acuerdo. En esta podemos observar de la variable 6 que aproximadamente al 55% le resulta difícil relajarse después de un día de trabajo utilizando las TIC, de la misma forma un 75% indica que se siente agotado cuando termina de trabajar con el uso de TIC (variable 8), sin embargo caso contrario a la variable anterior, el 64% indica que el trabajo con TIC no le hace sentir incomodo irritable e impaciente derivado de la variable 15.

Tabla 1. Resultados de los estadísticos descriptivos

Estadísticos descriptivos:			
Variable	Categorías	Frecuencias	%
6. Me resulta difícil relajarme después de un día de trabajo utilizando las TIC.	1	38	16.379
	2	66	28.448
	3	60	25.862
	4	52	22.414
	5	16	6.897
8. Cuando termino de trabajar con TIC, me siento agotado.	1	15	6.466
	2	43	18.534
	3	75	32.328
	4	63	27.155
	5	36	15.517
15. El trabajo con TIC me hace sentir incómodo, irritable e impaciente.	1	73	31.466
	2	74	31.897
	3	50	21.552
	4	18	7.759
	5	17	7.328

Los porcentajes descritos anteriormente los podemos visualizar en la figura 1, figura 2 y figura 3, respectivamente.

Figura 1. Gráfica de la variable 1

Figura 2. Gráfica de la variable 2

Figura 3. Gráfica de la variable 3

La connotación anterior no llevó a separar la variable 15 desde el punto de vista de Licenciatura e Ingeniería utilizando la t de Student para muestras relacionadas con un valor de $\alpha = 5\%$, observando los resultados en la tabla 2, 3 y 4.

Tabla 2. Comparación de variables

Variable	Observaciones	Obs. con datos perdidos	Obs. sin datos perdidos	Mínimo	Máximo	Media	Desv. típica
15. El trabajo con TIC me hace sentir incómodo, irritable e impaciente (carreras administrativas.	154	10	144	1.000	5.000	2.153	1.173
15. El trabajo con TIC me hace sentir incómodo, irritable e impaciente.(Ingenierías)	88	0	88	1.000	5.000	2.477	1.213

Tabla 3. Resultados de la prueba t de Student para muestras relacionadas.

	V1	V2	V3
Diferencia	-0.183	-0.100	-0.324
t (Valor observado)	-1.151	-0.657	-2.019
t (Valor crítico)	1.970	1.970	1.970
GL	230	230	230
valor-p (bilateral)	0.251	0.512	0.045
Alfa	0.05	0.05	0.05

Tabla 4. Comparación de pruebas

Variable\Prueba	z	t de Student
1	0.244	0.251
2	0.507	0.512
3	0.045	0.045

Lo que se interpreta de la siguiente manera:

Existirá una diferencia significativa entre los estudiantes de las carreras de Ingeniería y los estudiantes de Licenciatura en cuanto a que si: el trabajo con TIC les hace sentir incómodo, irritable e impaciente.

- Prueba z para dos muestras independientes / Prueba bilateral: Intervalo de confianza para la diferencia entre las medias al 95%: -0.642119566049336, -0.00687033294056671. Puesto que el valor-p computado es menor que el nivel de significación $\alpha=0.05$, se debe rechazar la hipótesis nula H_0 , y aceptar la hipótesis alternativa H_a .

- Prueba t para dos muestras independientes / Prueba bilateral: Intervalo de confianza para la diferencia entre las medias al 95%: -0.641208553687118, -0.00778134530278435. Puesto que el valor-p computado es menor que el nivel de significación $\alpha=0.05$, se debe rechazar la hipótesis nula H_0 , y aceptar la hipótesis alternativa H_a .

Existirá una diferencia significativa entre los estudiantes de las carreras de Ingeniería y los estudiantes de Licenciatura en relación si: al término de trabajar con TIC se sienten agotados.

- Prueba z para dos muestras independientes / Prueba bilateral: Intervalo de confianza para la diferencia entre las medias al 95%: -0.396813625444751 0.196056049687171. Interpretación de la prueba: Puesto que el valor-p calculado es mayor que el nivel de significación $\alpha=0.05$, no se puede rechazar la hipótesis nula H_0 .
- Prueba t para dos muestras independientes / Prueba bilateral: Intervalo de confianza para la diferencia entre las medias al 95%: -0.401223385098702, 0.200465809341123, Puesto que el valor-p calculado es mayor que el nivel de significación $\alpha=0.05$, no se puede rechazar la hipótesis nula H_0 .

Existirá una diferencia significativa entre los estudiantes de las carreras de Ingeniería y los estudiantes de Licenciatura en el tema de: si les resulta difícil relajarse después de un día de trabajo utilizando las TIC.

- Prueba z para dos muestras independientes / Prueba bilateral: Intervalo de confianza para la diferencia entre las medias al 95%: -0.490780840816911, 0.12461922465529. Puesto que el valor-p calculado es mayor que el nivel de significación $\alpha=0.05$, no se puede rechazar la hipótesis nula H_0 .
- Prueba t para dos muestras independientes / Prueba bilateral: Intervalo de confianza para la diferencia entre las medias al 95%: -0.496398127449812, 0.13023651128819. Puesto que el valor-p calculado es mayor que el nivel de significación $\alpha=0.05$, no se puede rechazar la hipótesis nula H_0 .

Trabajo a futuro

La investigación continúa ya que se compararán bajo el mismo tópico de estrés en estudiantes universitarios como lo son: como la cantidad de horas que pasan utilizando las TIC, el estrés que causa el no tener acceso a internet así como el hecho de sentirse aburridos con los amigos o familiares por no poder usar las TIC. Las actividades diseñadas son acordes en tiempo para que los estudiantes las desarrollen de manera adecuada.

Conclusiones

Los resultados mostrados en esta investigación apuntan a tres problemas específicos con el uso de las TIC en la población de estudiantes universitarios del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí.

Se pudo observar que solamente un 45% se relaja fácilmente después de un día de trabajo utilizando las TIC, mientras que a un 55% le resulta difícil relajarse, interpretando una equiparidad entre ambas respuestas.

Un 75% indica que se siente agotado cuando termina de trabajar con el uso de TIC, mientras que un 25% se siente dispuesto cuando termina de trabajar con el uso de las TIC.

Sin embargo detectamos que el 64% indica que el trabajo con TIC no le hace sentir incomodo, irritable e impaciente con el trabajo de las TIC.

De acuerdo a los resultados se concluye que:

- No existe una diferencia significativa entre los estudiantes de Ingeniería y Licenciatura en relación si me resulta difícil relajarme después de un día de trabajo utilizando las TIC (valor p calculado mayor al nivel de significancia $\alpha= 0.05$, $t=-1.151$, $p=0.251$).
- No existe una diferencia significativa entre los estudiantes de Ingeniería y Licenciatura en relación a cuando termino con TIC me siento agotado (valor p calculado mayor al nivel de significancia $\alpha= 0.05$, $t=-0.657$, $p=0.512$).

- Existe una diferencia significativa entre los estudiantes de Ingeniería y Licenciatura en relación el trabajo con TIC me hace sentir incomodo, irritable e impaciente (valor p calculado menor al nivel de significancia $\alpha= 0.05$, $t=-2.019$, $p=0.045$). Los estudiantes de ingeniería tienen un mayor nivel de ansiedad con el uso de las TIC en comparación con los estudiantes de Licenciatura, pues se aprecia que su promedio es mayor de 2.477 a 2.153 de Licenciatura.

Los autores concluyen que el uso de las TIC ofrece un potencial para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje tanto de alumnos como de profesores, han renovado la educación y la forma en la que aprenden los estudiantes. El uso de las TIC es una herramienta esencial para mejorar la calidad de la educación entre las diversidad estudiantil. Sin embargo uno de los principales obstáculos a la que se enfrentan estudiantes consiste en recursos didácticos acordes al contexto y necesidades de cada uno de ellos.

Debido a la gran cantidad de variables en la percepción cuantitativa y cualitativa del impacto en el estrés que puede tener el uso de las TIC en los estudiantes universitarios, como trabajo a futuro se revisará si las actividades propuestas por el profesorado son acordes y planeadas de manera educativa para que el estudiante pueda consolidar el proceso de aprendizaje de la mejor manera disminuyendo el estrés tecnológico.

Referencias

1. Bernal, C. A. (2010). Metodología de la investigación (3a. Ed.). México: Pearson.7.
2. Berrio, N.; Mazo, R. (2011). Estrés Académico. Revista de Psicología, Universidad de Antioquia. Vol. 3. No. 2 (Versión electrónica).
3. Corral, Y. (2009). Validez y confiabilidad de los instrumentos de investigación para la recolección de datos. Revista ciencias de la educación. 19 (33) 228-247.
4. Pulido M.; Serrano, M. (2011). Estrés académico en estudiantes universitarios. Revista de Psicología, Universidad de Antioquia. Vol. 3. No. 2 (Versión electrónica).
5. Reyes G.; Ibarra L. (2012), El estrés como un factor de riesgo en la salud; análisis diferencial entre docentes de universidades públicas y privadas. Recuperado de <http://www.revista.unam.mx/vol.13/num7/art78/index.html>
6. UNESCO, (1998). *Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI: visión y acción*. Obtenida el 15 de marzo de 2015, de http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm